

<https://doi.org/0.5281/zenodo.4494487>
УДК 355.292.3

Петрова В.Д.

Петрова Валентина Дмитриевна, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 677000, г. Якутск, ул. Петровского, 2. E-mail: petrova-vd@mail.ru.

Боевой путь старшего лейтенанта Николая Кондакова в 1943-1945 годах

Аннотация. На основе анализа материалов, размещенных на портале «Память народа» Центрального архива Министерства обороны РФ, реконструируется боевой путь в крупнейших стратегических наступлениях командира батареи 1073-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка и его роль в построении артиллерийской атаки как главной огневой силы в военных действиях. Кратко представлен послевоенный период работы в радиожурналистике и в составлении эго-истории. В статье дается оценка участия сотрудников Национального архива Якутии и земляков в поиске наградного документа, который послужил основанием для присвоения звания Героя Советского Союза, спустя 45 лет после войны посмертно.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Кировоградская наступательная операция, Сандомирский плацдарм, Висло-Одерская наступательная операция, Герой Советского Союза, Николай Алексеевич Кондаков.

Petrova V.D.

Petrova Valentina Dmitrievna, applicant, Institute for Humanitarian Research and Problems of Indigenous Peoples of the North, Federal Research Center "Yakutsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences", 677000, Yakutsk, Petrovsky st., 2. E-mail: petrova-vd@mail.ru.

The combat path of Senior Lieutenant Nikolai Kondakov in 1943-1945

Abstract: As a result of a consistent search for materials in the "Memory of the People" portal of the Central Archives of the Ministry of Defense of the Russian Federation, the combat path in the largest strategic offensives of the battery commander of the 1073rd Red Banner Army Anti-Tank Artillery Artillery Vistula Regiment and the role of the commander in the formation of artillery preparation of the attack as the main fire force in the military actions. The post-war period of work in radio journalism and in the compilation of ego history is briefly introduced. The participation of the employees of the National Archives of Yakutia and their fellow countrymen in the persistent search for the award list, which served as the basis for awarding the title of Hero of the Soviet Union, posthumously 45 years after the war, is fairly assessed.

Key words: the Great Patriotic War, the Kirovograd offensive operation, the Sandomierz bridgehead, the Visla-Oder strategic offensive operation, Hero of the Soviet Union, Nikolai Alekseevich Kondakov.

Двадцатилетний учитель русского языка и литературы Николай Алексеевич Кондаков работал в 1941-

1942 учебном году в сельской школе Вилюйского района Якутской АССР. Специальность учителя получил в Вилюй-

ском педагогическом училище в 1936-1939 гг., где в аттестате по всем предметам имел отметки «отлично». В свободное время Николай Алексеевич организовал массовую военную подготовку среди сельской молодежи, сдачу нормативов по физической культуре, ГТО и на знак «Ворошиловского стрелка» [13, с. 110]. В июне 1942 г. Николай Кондаков получил повестку в армию, добирался на лошади из деревни в Вилуйский районный военкомат. В первый раз ехал из г. Вилуйска на пароходе «Социалистическая революция» вместе с эшелоном призывников и добирался транзитом до станции Чебаркуль Челябинской области, там остановились в военном лагере, где началась армейская жизнь. После распределения Николая отправили в артиллерийское училище в г. Нязепетровск в ноябре 1942 г., позже переименованное на Первое Ростовское артиллерийское училище противотанковой обороны в годы Великой Отечественной войны. Здесь занятия проводились по расписанию. В училище работали военные преподаватели, учили политическую подготовку, артиллерию, топографию, тактику. Николая избрали членом комсомольского бюро дивизиона. Весной 1943 г. курсант артиллерийского училища Николай Кондаков сдал выпускные экзамены и стал офицером армии в звании лейтенанта.

В это время страна уже третий год удерживала в руках стратегическую инициативу, настойчиво сражалась за каждый клочок земли. Лейтенанта Николая Кондакова направили в 1073-й истребительный противотанковый артиллерийский полк, где он прошел первое боевое крещение. Полк получил задание «Кировоградская наступательная операция» – уничтожить огневые средства и оборонительные сооружения противника перед наступлением войск 5-й гвардейской армии II-го Украинского фронта и освободить город Кировоград. 5 января 1944 г. 1073-й полк расположился рядом с железнодорожным узлом Знаменка, который с августа 1941 г. оккупировали

немецкие войска. Они, уходя, взрывали жилые дома, здания промышленных предприятий. В день наступления войска прорвали оборону противника и заняли населенные пункты, районные центры. На рассвете часовая артиллерийская подготовка атаки уничтожила огневые точки и разрушила опорные пункты противника на оборонительном рубеже. Войска Красной армии упорно продвигались вперед, тем самым расширили прорыв по фронту. После нескольких ночей штурма и совместными усилиями воинов 5-й, 7-й гвардейских армий и 5-й гвардейской танковой армии освободили город Кировоград. Артиллеристы, танкисты и сухопутные войска уничтожили за четыре дня упорных боёв 28 немецких танков, 13 бронетранспортёров и 40 орудий, захватили много пленных немецких солдат. 8 января в 21.00 ч. город Москва салютовал доблестным войскам за город Кировоград. В этих боях первое ранение Николая Кондакова обошлось после лечения в госпитале с. Протопоповка вблизи станции Користовка Александрийского района.

После возвращения из госпиталя Николая Кондакова назначили командиром второго взвода первой батареи. Соединения и части пополнялись личным составом, вооружением, боевой техникой и необходимыми материальными запасами. 4 августа 1944 г. полк 1073-й направился в центр боёв, сопровождая 5-ю гвардейскую сухопутную армию из резервного фронта, уже в составе 1-го Украинского фронта. Артиллеристы стали участниками ожесточённого сражения в освобождении польских земель. Противник защищался, удерживал занятые позиции, либо сжигал деревни. Войска переправлялись через Вислу, вышли на Сандомирский плацдарм. Об этих боевых действиях Николай Кондаков писал в воспоминаниях: «Гитлеровское командование сняло с Западного фронта дополнительные силы и бросило против советских войск дивизии королевских тигров. Сложилась трудная обстановка для пере-

довых частей советских войск из-за несвоевременной переправы через Вислу тяжёлой боевой техники. Враг местами потеснил наши части, но плацдарм крепко удержали. Полк 1073-й направился в центр боев, занимая боевую позицию, выполнил прямое назначение, чтобы не допустить прорыва дивизии королевских тигров и пехоты противника в административный район [5, с. 48].

13 августа началась атака. Противник потерял много орудий, боевой техники и живой силы, стал искать слабые места в обороне, но встретил сильный артиллерийский огонь 3-й и 6-й батарей, и потерял три танка, три бронетранспортёра, немецкие войска вернулись на исходное положение. Через некоторое время атака 30-40 танков возобновилась в направлении на фланги батарей. Танки противника воспользовались рельефом местности, вышли на фланги и в тыл батареям. Личный состав продолжал сражаться автоматами и гранатами, не покидал огневые позиции, подбил и уничтожил пять тяжёлых и восемь средних танков, три самоходных орудий, восемь бронетранспортёров, пять пулемётов, до 600 немецких солдат и офицеров. В этих боях героически действовали командиры полков, умело управляли боем подразделений, проявляли личное мужество и отвагу. В дни боев передние ряды занимали политработники, коммунисты, вели беседы перед боем, рассказывали о поступках бойцов, выпускали листовки-молнии, поднимали наступательный дух личного состава, укрепляли стойкость, помогали командирам спланировать людей, мобилизовать на выполнение боевых задач [8, Л. 152-158.].

Враг не прекращал наступления. Артиллеристы получили боевое задание остановить тяжёлые танки противника в направлении на Печоноги. 16 августа ночью командир батареи, старший лейтенант Анатолий Мишенин дал приказ командирам взводов Ивану Медведеву и Николаю Кондакову о том, чтобы 17 августа предотвратить наступление тяжё-

лой танковой дивизии. Полк 1073-й принял боевой порядок в 3 часа ночи возле деревни Бялобоже (Польша). Ночью батарея выдвинулась в боевые порядки пехоты. Утром в 11 часов противник начал наступление пехотой и тяжёлыми танками на Печоноги, поддерживал артиллерийским огнём и авиацией. Полк выдвинулся в составе двух батарей на огневых позициях для преграждения движения танков противника. Вторым взводом первой батареи командовал Николай Кондаков. Обе батареи вступили в бой, открыли огонь из автоматов и ручного пулемёта. Присоединились пехотинцы. Первая батарея подбила три тяжёлых танка с четырёхугольными башнями и толстой лобовой бронёй, огнём двух батарей уничтожили до 80 человек пехоты противника. После неудавшейся атаки противник начал сильную артиллерийскую подготовку. Бойцы начали неравный бой, подбили тяжёлые танки, уничтожили до 200 гитлеровских солдат и офицеров, тем самым отбили атаку противника. Николай Кондаков о боевом друге писал: «Иван Медведев никогда, ни в какой обстановке не терял присутствия духа, был отважен, мы с ним плечом к плечу, отражали яростную атаку фашистских танков и пехоты. Поставленную задачу выполнили. Оба были ранены в этом бою, на время выбыли из строя» [5, с. 101].

После госпиталя Николай Кондаков возвратился в полк командиром первого взвода, 1073-го АИПТАП. В то время 19 ноября впервые отметили на фронте День артиллерии, установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г., а также связанный с событием контрнаступления под Сталинградом в ознаменование заслуг артиллеристов. Заместитель командира полка 5-й гвардейской армии майор Ковалин награждал бойцов орденами и медалями. Лейтенанта Николая Кондакова отметили Орденом Красной Звезды за боевые действия с 16 по 17 августа 1944 г. Командующий артиллерией 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта генерал-

майор Г. В. Полуэктов представил к награде личный состав артиллерии за доблесть и мужество, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте.

В ноябре 1944 г. разрабатывался план военных действий советских войск на начало 1945 г. В этот период усилилась политическая подготовка, где разъяснялось поведение советского воина на территории Германии. Военный Совет 1-го Украинского фронта провёл совещание, на котором передали инструктаж по воинским частям. Здесь упоминалось, что придётся действовать в необычайно трудных условиях на чужой территории, и следовало придерживаться политики, которая не имела прообразов и преследовать цели благородные, антифашистские и освободительные. Войска призваны защищать интересы Советского государства и мирных жителей Германии. В этом действии заключалась освободительная миссия Красной Армии, о чем было сказано на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 г. Поэтому каждый советский солдат-освободитель ясно знал и нёс народам Европы избавление от кровавой гитлеровской тирании.

В декабре 1944 г. готовилась Висло-Одерская операция, при этом рассматривался план войск на каждом из направлений, где предстояло пробивать оборону противника. Здесь же решались оперативные вопросы снабжения войск восстановлением дорог и строительством мостов. Висло-Одерская операция решала новые военно-политические задачи о помощи англо-американским союзникам, которая началась не во второй половине января по плану, а 12 января после ответного письма И. Сталина Премьер-министру Великобритании У. Черчиллю [9, с. 298]. В разгар наступления решающей задачей стала мобилизация силы для переправы через р. Одер с наименьшими потерями. Командиры продумали план по форсированию реки, тщательно организовали разведку и мероприятия по оперативной маскировке. «Немецко-

фашистское командование понимало, что р. Одер считалась последней водной преградой на пути к столице Германии, и решило до последнего солдата оборонять этот рубеж» [10, Боль войны, с. 94].

Командиры изучали план по форсированию водного рубежа, обсуждали в штабах. После этого фронт до Одера неудержимо двигался вперёд, следуя за противником. 24 января 1073-й полк совместно с частями 15-й гвардейской стрелковой дивизии вели бои, расширили плацдармы, и с наступлением темноты шли к наводке мостов для переправы. В ряде мест река оказалась скованной льдом с полыньями, местами забереги. Погода стояла преимущественно без осадков, температура воздуха составляла минус 6 градусов. 25 января ночью придвинулись к берегу реки. По команде начали форсирование с ходу и первые две батареи переправлялись по двум местам. С того берега взлетали ракеты противника. В местности Дёберн готовились две переправы с использованием подручных средств инженерными войсками 1-го Украинского фронта. За пехотой первыми ступили на лёд артиллеристы. Мужественно руководили переправой капитан Анатолий Мишенин, старший лейтенант Николай Кондаков и лейтенант Александр Костин. Спереди и сзади разрывались мины, появились полыньи по льду. Враг беспрерывно освещал пространство ракетами, стрелял из пулемёта, но артиллеристы успели проскочить на левый берег, захватили прибрежные территории врага, пока танковая поддержка переправлялась по мосту [11, Л. 4-4 об.]. В течение четырёх дней полк массированным огнём отбивал 12 контратак пехоты и танков противника, не давая повода ликвидировать захваченный плацдарм советских войск на западном берегу реки Одер.

Одерская операция завершилась сокрушительным разгромом группировки немецко-фашистских войск, захватом на западном берегу Одера промышленных объектов и выходом советских войск на

ближние подступы к Берлину. В напряжённых боях советские части понесли немалые потери. На исходе боевой операции докладывал командир артиллерийского полка гвардии майор Высоцкий о положении 1073-го полка, объявил приказ о назначении Николая Кондакова – командиром 4-й батареи. Вскоре вручили орден «Красного Знамени» командиру батареи Анатолию Мишенину, Филиппу Волощенко и командиру батареи Николаю Кондакову [4, Л. 49.]. Орденом «Отечественной войны I-й степени» награждён командир взвода Александр Костин. 1073-й полк удостоился награды – «Ордена Кутузова». Командующий артиллерией 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта гвардии генерал-майор артиллерии Г. В. Полуэктов вручил 1073-му полку боевое Красное Знамя в апреле 1945 г. Победное наступление советской армии продолжалось. Берлин освободили в первые майские дни, в соседней Чехословакии ещё сопротивлялась группировка вражеских войск, куда перебросили также 1073-й АИПТАП, который завершил боевой путь в Пражской операции. День Победы встретили на чехословацкой земле [1, Л. 48.].

Старший лейтенант Николай Кондаков демобилизовался в июле 1946 г. и возвратился в родную Якутию. Сначала работал в Вилюйском районе. Затем в связи с инвалидностью по состоянию здоровья переехал в г. Якутск. С 26 сентября 1950 г. по 1979 г. работал в Якутском радиокomitee. Руководитель творческого коллектива, талантливый писатель-мемуарист и переводчик военно-политической литературы создавал циклы радиопередач о героях и участниках гражданской и Великой Отечественной войн, литературно-музыкальные композиции, которые вошли в золотой фонд Якутского радио. Творческий коллектив оценил человеческую доброту и интеллигентность, чуткость и скромность Н.А. Кондакова за период работы на радио. Гостелерадио СССР отметило творческую деятельность члена Союза журна-

листов СССР Н.А. Кондакова Знаком «Почётный радист СССР», Правительство Якутской АССР присвоило Почётное звание «Заслуженный работник культуры Якутской АССР». В свободное время Николай Алексеевич торопился поведать миру о солдатах, с кем защищал Родину, упорно искал боевых друзей из артиллерийского полка, переписывался, также изучал в военных архивах боевые подвиги якутян, писал эссе военной службы [6]. Кондаков Н. А. ушёл из жизни 11 июля 1979 г. в г. Якутске.

Работники Национального архива Республики Саха (Якутия) и земляки настойчиво изучали архивные материалы в 1980-х гг. и добились справедливости о боевом подвиге старшего лейтенанта Николая Кондакова, представленного к награде еще 28 января 1945 г. при форсировании р. Одер, но награда не нашла героя при жизни [7, с. 93]. Спустя 45 лет после окончания войны, на основании документа ЦА МО РФ, 5 мая 1990 г. подписан Указ о присвоении звания Героя Советского Союза Н. А. Кондакову (посмертно). 29 мая 1990 г. командующий Забайкальским военным округом, генерал-полковник В. М. Семенов торжественно вручил награду вдове, кавалеру орденов «Знак Почёта» и «Дружбы народов», Заслуженному работнику культуры РСФСР и Якутской АССР, Почётному гражданину Республики Саха (Якутия) Нине Иннокентьевне Протопоповой, которая оставила вечную память о любимом человеке, об отце троих детей, нескольких внуков, посвятив книги-воспоминания о «боевом офицере, который в мирное время, как журналист, как человек, прожил жизнь, достойную высокого звания Героя Советского Союза, присвоенного посмертно» [10].

Боевой друг, председатель Совета ветеранов 1073 АИПАП 5-й гвардейской армии, полковник в отставке Р. Д. Цырендоржиев, узнав о присвоении высокого звания, писал: «Все ветераны были рады сообщению о присвоении нашему Николаю звания Героя Советского Сою-

за! Я лично был настолько тронут, что не смог толком что-нибудь сказать – волнение и радость, слезы сдавили горло... Спасибо за вашу заботу об увековечивании памяти боевого друга Николая Алексеевича Кондакова, который прибыл в наш полк летом 1943 г., быстро вошел в коллектив выдержанным, спокойным и добродушным характером, грамотностью и воспитанностью. Я не помню ни одного случая, где-бы был замешан Николай в нарушении дисциплины и уставных требований. Своей серьезностью и основательностью в решении любых вопросов, исключительной добросовестностью завоевал авторитет среди всего личного состава полка. Память о герое Великой Отечественной войны должна жить» [12, с. 42].

Боевой путь командира батареи 1073-го Краснознаменного артиллерийского истребительно-противотанкового артиллерийского Висленского полка орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова, старшего лейтенанта Николая Алексеевича Кондакова, участвовавшего в разгроме Кировоградской группировки немецко-фашистских войск на Украине, в сражениях за Сандомирский плацдарм, в освобождении населённых пунктов на территории Польши, в форсировании реки Одер в Висло-Одерской операции, в освобождении от немецких захватчиков столицы Чехословакии, восполнит народную летопись по сохранению вечной памяти о поколении периода Великой Отечественной войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акт вручения медалей «За освобождение Праги» от 27 декабря 1945 г. // Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. ЦА МО РФ. Ф. 10130. Оп. 1. Д. 16. Л. 48.
2. Артиллерия в оборонительных операциях Великой Отечественной войны. Кн.: 2. – М.: Воениздат, 1961. – 506 с.
3. Доклад о боевой деятельности 1073 АИПТАП за январь 1945 г. // ЦА МО РФ. Ф. 328. Оп. 4867. Д. 76. Л. 18-26.
4. Документ о награждении орденом «Красного Знамени» // ЦА МО. РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 7379. Л. 49.
5. Кондаков Н. А. О друзьях-товарищах: воспоминания командира огневого взвода. – Якутск: Кн. изд-во, 1975. – 144 с.
6. Кондаков Н.А. Незабываемые друзья: воспоминания, очерки [ред. В.Г. Вешникова].–Якутск: Кн. изд-во,1970.–118 с.
7. Негенбля И. Е., Калашников А. А. Золотые Звёзды Земли Олонхо: якутяне – Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. Изд. 2-е, доп. – Якутск: Медиа-холдинг «Якутия», 2013. – 416 с.
8. Отчёт о боевых действиях. Опыт боев 1073 АИПТАП на Висленском плацдарме // ЦА МО РФ. Ф. 328. Оп. 4867. Д. 48. Л. 152-158.
9. Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М.: Изд-во политической литературы, 1986. 2-е издание. Т. 1. 784 с.
10. Протопопова Н. И. Воспоминания о Герое Советского Союза Н. А. Кондакове. – Якутск: Бичик, 1995. – 287 с.; Боль войны [Сост.: Н. И. Протопопова]. – Якутск: Бичик, 2004. – 352 с.; Где же вы, друзья-однополчане? [Автор-сост.: Н. И. Протопопова]. – Якутск: Бичик, 2015. – 240 с.
11. Справка о состоянии мостов и переправ через р. Одер на январь 1945 г. // ЦА МО РФ. Ф. 236. Оп. 2673. Д. 2122. Л. 4-4 об.
12. Цырендоржиев Р. Д. Письмо от 11 июня 1990 г. // Протопопова Н. И. Воспоминания о Герое Советского Союза Н. А. Кондакове. – Якутск: Бичик, 1995. – 287 с.

13. Якутия – 2020 : календарь знаменательных и памятных дат / Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия), Отд. регион. библиогр.; [сост.: П. П. Горохов; ред. Э. М. Максимова; отв. за вып. С. В. Максимова]. – Якутск: Бичик, 2020. – 176 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Akt vrucheniya medalej «Za osvobozhdenie PragI» ot 27 dekabrya 1945 g. // Tsentralnyj arkhiv Ministerstva Oborony Rossijskoj Federatsii. TSA MO RF. F. 10130. Op. 1. D. 16. L. 48.
2. Artilleriya v oboronitelnykh operatsiyakh Velikoj Otechestvennoj vojny. Kn.: 2. – M.: Voenizdat, 1961. – 506 s.
3. Doklad o boevoj deyatel'nosti 1073 AIPTAP za yanvar 1945 g. // TSA MO RF. F. 328. Op. 4867. D. 76. L. 18-26.
4. Dokument o nagrazhdenii ordenom «Krasnogo ZnamenI» // TSA MO. RF. F. 33. Op. 690155. D. 7379. L. 49.
5. Kondakov N. A. O druz'yakh-tovarishchakh: vospominaniya komandira ogneвого взвода. – Yakutsk: Kn. izd-vo, 1975. – 144 s.
6. Kondakov N.A. Nezabyvaemye druz'ya: vospominaniya, ocherki [red. V.G. Veshnikova]. – Yakutsk: Kn. izd-vo, 1970. – 118 s.
7. Negenblya I.E., Kalashnikov A. A. Zolotyie Zvyozdy Zemli Olonkho: yakutyane – Geroi Sovetskogo Soyuzha i Rossijskoj Federatsii, polnye kavaleriy ordena Slavy. Izd. 2-e, dop. – Yakutsk: Media-kholding «Yakutija», 2013. – 416 s.
8. Otchyot o boevykh dejstviyakh. Opyt boev 1073 AIPTAP na Vislenskom platsdarme // TSA MO RF. F. 328. Op. 4867. D. 48. L. 152-158.
9. Perepiska Predsedatelya Soveta Ministrov SSSR s Prezidentami SSHA i Premer-Ministrami Velikobritanii vo vremya Velikoj Otechestvennoj vojny 1941-1945 gg. M.: Izd-vo politicheskoy literatury, 1986. 2-e izdanie. T. 1. 784 s.
10. Protopopova N. I. Vospominaniya o Geroe Sovetskogo Soyuzha N. A. Kondakove. – Yakutsk: Bichik, 1995. – 287 s.; Bol vojny [Sost.: N. I. Protopopova]. – Yakutsk: Bichik, 2004. – 352 s.; Gde zhe vy, druz'ya-odnopolchane? [Avt-sost.: N. I. Protopopova]. – Yakutsk: Bichik, 2015. – 240 s.
11. Spravka o sostoyanii mostov i pereprav cherez r. Oder na yanvar 1945 g. // TSA MO RF. F. 236. Op. 2673. D. 2122. L. 4-4 ob.
12. Tsyrendorzhiev R. D. Pismo ot 11 iyunya 1990 g. // Protopopova N. I. Vospominaniya o Geroe Sovetskogo Soyuzha N. A. Kondakove. – Yakutsk: Bichik, 1995. – 287 s.
13. Yakutiya – 2020 : kalendar znamenatelnykh i pamyatnykh dat / Nats. b-ka Resp. Sakha (Yakutiya), Otd. region. bibliogr.; [sost.: P. P. Gorokhov; red. E. M. Maksimova; отв. за вып. S. V. Maksimova]. – Yakutsk: Bichik, 2020. – 176 s.

Поступила в редакцию 21.01.2021.

Принята к публикации 25.01.2021.

Для цитирования:

Петрова В.Д. Боевой путь старшего лейтенанта Николая Кондакова в 1943-1945 годах // Гуманитарный научный вестник. 2021. №1. С. 15-21. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/01/Petrova.pdf>